

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИДА ЁНЛАНМА МАСОФА САҚЛАМАСДАН ПИЁДАЛАРНИ УРИБ КЕТИШ ҲОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

1. **Ўткир Исоханов** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Бахтиёр Раҳмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
3. **Махира Усманова** (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация:

Ушбу мақолада йўл транспорт ҳодисаларида пиёдани уриб кетиш ҳолати ва таҳлили келтириб ўтилган.

Abstract: ушбу йўл-транспорт ҳодисаси шароитида ҳаракатга хавф туғилгандан бошлаб ҳайдовчи бошқарувидаги “Ласетти” русумли транспорт воситасини ўз вақтида тўхтатиб қолиш йўли билан ҳодисани олдини олиб қолиш учун техник имкониятини аниқлаш.

Калит сўзлар: йўл-транспорт ҳодисаси, пиёда, техник имконият, автомобиль, ҳолат ва ҳайдовчи.

Key words: road transport incident, on foot, technique opportunity, car, condition and driver.

Ҳар йили йўлларимизда 10 минггача йўл транспорт ҳодисаси содир

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

бўлмоқда. Бунинг оқибатида ўтган йили 2,5 мингга яқин инсонлар бевақт ҳаётдан кўз юмди, 9 мингдан ортиғи турли даражадаги тан жароҳати олди.

Йўл транспорт ҳодисаларининг 20 % тезликка роя қилмаслик, 25 % йўллардаги камчиликлар, 47 % пиёдалар иштирокида, 10 % ҳайдовчиларнинг тажрибасизлиги, 8 % қарама-қарши йўналишга чиқиб кетиш, 6 % велоўйлак бўлмаганлиги оқибатида содир этилган.

Бундан кўриниб турибдики йўл-транспорт ҳодисаларининг салмоқли қисми пиёдалар иштирокида содир этилаётганини кўрсатмоқда. Оқибатда ўтган йили 965 нафар пиёдалар, шундан 263 нафар болалар вафот этган.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1-расм. Ўзбекистон Республикасида 2021-2022 йилларнинг 6 ой давомида содир этилган йўл транспорт ҳодисалари таҳлили

Пиёдалар жуда кўп сонли йўл-транспорт ҳодисалари учун жавобгардир. Бунинг сабабларидан бири шундаки, кўплаб пиёдалар шундай йўл тутишади – менинг лицензиям йўқлиги сабабли, мен йўл ҳаракати қоидаларини билмаслигим керак, шунинг учун мени жазолайдиган ҳеч нарса йўқ. Бироқ, пиёдалар учун йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ҳам мавжуд. Кўпинча пиёдаларнинг бузилиши йўлни қизил чироқда ёки бунинг учун мўлжалланмаган жойда кесиб ўтишлар кузатилади.

Пиёдалар орасида 10 тагача сабаб бор, улардан энг кўп учрайдигани мастлик, номаълум жойдан ўтиш, яқин атрофдаги автомобил олдидан ўтиш, тўсиқ ортидан кутилмаган чиқиш ва ҳоказо. Барча пиёдалар, йўл фойдаланувчилари йўл билан тўла бўлган ҳақиқий хавфни тўлиқ англамайдилар. Вақт ўтиши билан бир лаҳзалик даромадга интилиш яна ва яна транспорт ғилдираклари остида бошқа ўйламасдан пиёдаларни итаради. Бу қоидабузарларнинг бир нечтаси йўлдаги бундай бемаъни хатти-ҳаракатлар олиб келиши мумкин бўлган қайғули оқибатлар ҳақида ўйлайди. Ва кам одам эслайдикки, йўллар дастлаб транспорт ҳаракати учун мўлжалланган ва пиёдалар уларда қисқа вақт ичида бўлиши ва йўл қоидалари билан аниқ тартибга солиниши керак, акс ҳолда қоидабузарнинг соғлиғи ва ҳаётига ҳақиқий таҳдид мавжуд, чунки юқорида айтиб ўтилганидек фактлар

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бемалол айтинг. Ўз-ўзини сақлаш ҳар қандай пиёдаанинг йўл ҳаракати қоидаларининг оддий талабларига риоя қилиш учун асосий мотивацияси ҳисобланади.

Муайян йўл вазиятларни кўриб чиқиш учун давом эттиришдан олдин, мен пиёдалар жалб этиб энг кўп бахтсиз ҳодисалар тунда содир таъкидлашни истайман. Бунинг сабаби шундаки, ҳайдовчи ҳар доим ҳам қоронғи йўлда қора кийимдаги пиёдани сезмаслиги мумкин ва ўз вақтида жавоб беришга улгурмайди. Пиёдаларга келсак, ҳайдовчилар учун тунда йўл ҳаракати ҳолатини баҳолаш қийинроқ эканлиги уларга ҳар доим ҳам тушунарли эмас ва улар кундузи бўлгани каби йўлни кесиб ўтишга ҳаракат қилишади.

Агар сиз тез-тез тунда йўлни кесиб ўтишингиз керак бўлса, айниқса ёритилмаган ёки ёмон ёритилган йўл, кейин ўзини акс эттирувчи кийим (ёруғлик қайтарувчи) элементларини олишни маслаҳат бераман. Шунга ўхшаш элементларга эга пиёдани узокдан осонгина кўриш мумкин, шунинг учун у учун бахтсиз ҳодисага дуч келиш хавфи анча паст.

Пиёда бахтсиз ҳодисанинг айбдори бўлиши учун у йўл ҳаракати қоидаларидан бирини бузган бўлиши керак. Кўпинча қуйидаги қоидабузарликлар юзага келади:

Пиёда қизил светофорда, ўтиш жойида йўлни кесиб ўтишда.

Пиёда пиёдалар ўтиш жойидан ташқарида йўлни кесиб ўташда.

Пиёдалар қоидаларни бузишининг энг кэнг тарқалган сабабларини

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўриб чиқамиз:

1. Пиёда шошиб кетаётганда, энг қисқа йўлни кесиб ўтади. Айнан шошқалоқлик жуда кўп йўл-транспорт ҳодисаларини келтириб чиқаради, шунинг учун агар сиз тирбандликда қатнашаётганда шошқалоқликни сезсангиз, мен бир неча дақиқа тўхтаб, танаффус қилишни маслаҳат бераман.

2. Пиёда қоидаларни билмайди ва маневр унга қулайроқ ва хавфсизроқ кўринадиган жойга боради. Ушбу элементни бир нечта умумий ҳолатларга ажратиш мумкин:

- Пиёда вояга етмаган бола ўйин давомида йўлдаги ТВга югириб қолиши мумкин, шунинг учун вояга етмаган бола ҳамisha хавф ҳисобланади. Бу кўпинча турар-жойларда содир бўлади, шунинг учун кўпинча тезликни (20-40 км / соат) чеклайдиган белгилар мавжуд.

- Пиёда бу қоидаларни ҳеч қачон билмаган ва ҳали ҳам машиналар ҳақиқий қизиқиш бўлган ва йўлда ҳафтада бир мартадан кўп бўлмаган кунларни эслайдиган қариялар. Бундай пиёда, қоидани, тушинтириш жуда қийин.

- Яқинда қадар пиёдалар ўтиш бор деб, пиёдалар шу жойдан йўлни кесибўтаверадилар. Ҳар бир пиёда йўл белгилари ва белгиларига диққат билан қарашмайди, шунинг учун пиёдалар ўтиш жойи қайта қургандан кейин бир неча ҳафта ичида пиёдалар одатига кўра йўлни кесиб ўтишни давом

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этадилар. Вазият жуда хавфли, чунки хайдовчилар пиёдаларни ўтказиб юбормайди ва пиёдалар ҳали ҳам юраверади.

- Пиёдалар мисли кўрилмаган тезлик билан йўлнинг нариги томонига шошилишади бу одатий ҳолат ва кетаётган автобус ёки троллейбус орқасидан югуради. Жамоат транспорти тўхташ жойларида ҳар йили жуда кўп сонли пиёдалар йўл транспорт ходисалари содир бўлади.

Бу одатий ҳолатлар бўлиб қолган, аммо пиёдаларга ҳам, хайдовчиларга ҳам эътибор беришни маслаҳат бераман, чунки бахтсиз ҳодиса унинг бирон бир иштирокчисига ёқимли ҳислар келтирмайди.

Алоҳида-алоҳида, мен пиёдалар ўтиш ташқарида қатнов кесиб қачон таъкидлайман (чорраҳада ёки фақат бир жойда йўлда), бир пиёда транспорт воситалари билан аралашиб ва ҳеч яқинлашиб автомобиллар бор ишонч ҳосил қилмасдан кўриниши чеклаш тўсиқлар ортидан чиқиб келиши мумкин эмас.

Қўшимча, сизга ўз хавфсизлиги ишонч ҳосил қилмасдан пиёдалар ўтиш автомобиллар ортидан чиқиб келиши мумкин эмас, деб тавсия қилинади. Ўтиш жойида бахтсиз ҳодиса юз берган тақдирда, хайдовчи айбдор бўлиши мумкин, аммо мен ўз ҳаётингизни хавф остига қўйишни маслаҳат бермайман. Тез ёрдам машинасида касалхонага боришдан кўра, узоқроқ туриш ва улар сизни ўтказиб юборишини ва кутиш яхшироқдир.

Йўл-транспорт ходисаларида ўлимнинг 90% дан ортиғи паст ва ўрта

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

даромадли мамлакатларда содир бўлади. Йўл -транспорт ходисаларида ўлим ҳоллари Африка минтақасида энг юқори кўрсаткичдир. Ҳатто юқори даромадли мамлакатларда ҳам, ижтимоий-иқтисодий даражаси паст бўлган одамлар йўл-транспорт ходисаларига тез-тез дуч келадилар. Йўл-транспорт ходисалари 5-29 ёшдаги болалар ва ёшларнинг ўлимининг асосий сабабидир.

Эркаклар ёшлигидан аёлларга қараганда йўл -транспорт ходисаларига тез -тез учрайди. Йўл -транспорт ходисаларида ўлимнинг тўртдан уч қисми (73%) 25 ёшгача бўлган эркаклар орасида содир бўлади, улар йўл -транспорт ходисасида ўлиш эҳтимоли ёш аёлларга қараганда деярли 3 баравар юқори.

Тадқиқот сифатида Ласетти автомобили ва пиёда ўртасидаги йўл транспорт ходисалари рганиб чиқилди. Келтирилган йўл ходисаси шароитида ҳайдовчи Ласетти автомобилни тўхтатиб қолиш орқали ходисани олдини олиб қолиш техник имкониятига эга бўлган ёки эга бўлмаганлиги автомобилнинг тўхтатиб қолиш масофаси S_0 ва унинг воқеа жойидан ҳаракатга ҳавф пайдо бўлган вақтдаги узоклик масофаси S_a ларни таққослаш орқали ҳал этилади.

Ушбу йўл ходисаси шароитида Ласетти автомобилнинг тўхтатиб қолиш масофаси қуйидагича аниқланади:

$$S_0 = (t_1 + t_2 + 0,5 * t_3) * V_a / 3,6 + V_a^2 / 25,92 / j$$

Ўтказилган амаллар натижасида 50-60 км/соат тезликда ҳаракатланган Ласетти автомобилнинг тўхтатиб қолиш масофаси тезликларга мос равишда аниқланган ҳисоблар 1-жадвалга қаралсин. Пиёда 10,9 метр масофага ҳаракатланган вақтида Ласетти автомобилнинг воқеа жойидан қанча узокликда бўлганлиги қуйидагича аниқланади:

$$T_n = 3.6 * \frac{S_n}{V_n};$$

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

$$S_a = \frac{V_a * T_n}{3.6};$$

Бажарилган амаллар натижасида 50-60 км/соат тезликда ҳаракатланган Ласетти автомобилнинг ходиса жойидан қанча узоқликда бўлганлиги 1-жадвалга қаралсин.

1- жадвал

V _a , км/с	S _a ,м	S _o ,м	Техник имкониятга
50	86,5	30,6	Эга бўлган
60	103,8	40,6	Эга бўлган

Юқорида бажарилган амалларнинг натижаларини таққослаш $S_o < S_a$ эканлигини кўрсатди.

Демак, ушбу йўл ходисаси шароитида ҳаракатга хавф туғилгандан бошлаб ҳайдовчи бошқарувидаги Ласетти автомобилни ўз вақтида тўхтатиб қолиш йўли билан ходисани олдини олиб қолиш учун техник имкониятга эга бўлган.

ҚўЛЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Судебная автотехническая экспертиза. Ч.2.-М.1980 г.- 491 с.
2. Применение дифференцированных значений времени реакции водителя в экспертной практике. - М. 1987 г.
3. Использование в экспертной практике экспериментально-расчетных значений параметров торможения автотранспортных средств. ВНИИСЭ.1995 г.
Давлат эксперти:
Ў.И. Исохонов

4. Применение экспертной практике параметров торможения автомобиля «GM Uzbekistan» Ласетти (методические рекомендации) Ташкент, 2012 й.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

